

References

1. *Avtonomov V.S. Model' cheloveka v ekonomicheskoy nauke.* SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 1998.
2. *Bulgakov S.N. Soch.: V 2 t. T. 2.* M.: Nauka, 1993.
3. *Mill' Dzh.S. Osnovy politicheskoy ekonomii s nekotorymi prilozheniyami k social'noj filosofii.* M.: Eksmo, 2007.
4. *Mill' Dzh.S. Sistema logiki sillogisticheskoy i induktivnoj. Izlozhenie principov dokazatel'stva v svyazi s metodami nauchnogo issledovaniya.* M.: «Knizhnoe delo», 1899.

А.И. ВАСИЛЬЕВ

Современные метаэкономические взгляды ставят важнейшую цивилизационную задачу*

Аннотация. В статье представлен ряд исследований метаэкономического характера, включая авторские, с целью обратить внимание научно-философского сообщества на ситуацию «новых возможностей» для общественного прогресса и показать необходимость ее осознания с позиции национальных интересов, целей. Рассмотрены подходы, понятия и направления исследований, показано отличие их от авторских, отмечена ограниченность большинства работ морально-этическим уровнем и антропоцентричным подходом. Обращено внимание на общую ограниченность современных работ метаэкономического характера ввиду опоры исследователей на экономическую методологию, на экономизм. Кратким раскрытием основных работ, дополнительно к предыдущим публикациям автора, показано возникновение ситуации «новых возможностей» и, соответственно, научной задачи цивилизационного характера. В выводах относительно ее решения сформулированы основные барьерные задачи, без решения которых невозможно общественно раци-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Васильев А.И. Современные метаэкономические взгляды ставят важнейшую цивилизационную задачу // *Философия хозяйства.* 2023. № 2. С. 105—120.

ональное решение главной задачи — организации научного обеспечения эмерджентного скачка к общественному прогрессу.

Ключевые слова: экономика, метаэкономика, метаэкономия, политическая экономия, гуманизация, этика, культура.

Abstract. The article presents a number of meta-economic studies, including authors, in order to draw the attention of the scientific and philosophical community to the situation of «new opportunities» for social progress and show the need for its awareness from the standpoint of national interests and goals. Approaches, concepts and directions of research were considered, their difference from the authors was shown, the limitations of most works were noted by the moral and ethical level and the anthropocentric approach. Attention is drawn to the general limitations of modern works of a meta-economic nature due to the reliance of researchers on economic methodology, on economics. A brief disclosure of the main works, in addition to the previous publications of the author, shows the emergence of a situation of «new opportunities» and, accordingly, a scientific problem of a civilizational nature. In the conclusions regarding its solution, the main barrier problems are formulated, without solving which a socially rational solution to the main problem is impossible — the organization of scientific support for an emergent leap towards social progress.

Keywords: economics, meta-economics, meta-economy, political economy, humanization, ethics, culture.

УДК 330
ББК 65.01

Введение

Известные кризисные и социально ущербные явления в последние десятилетия вызвали в научно-философском сообществе многие исследования, которые, думается, полезно научно обобщить теперь термином «метаэкономические взгляды» и подвергнуть совместному сравнительному анализу с позиций современных научно-исторических и системных знаний.

К настоящему периоду авторские исследования сложились таким образом, что, кроме прочих научных результатов, удалось

объединить многие из своих системных исследований в определенные основания интегральной парадигмы общественного развития, которые научно соответствуют предложенному ранее термину *метаэкономика* [1]. К тому же, в конце 2022 г. были обнаружены (в интернет-поиске) и иные подходы, исходящие от реальной экономики, с обозначением их соответствующим (в авторском видении) термином — *метаэкономикой*. Они основываются на научно-историческом анализе экономического развития многих стран — главным образом в этико-культурном плане. В экономическом плане, кроме исследований по философии хозяйства, выделяются работы российских экономистов Б.М. Генкина и А.А. Олейникова [3; 10], а в этико-культурном плане — грузинского ученого Г.М. Малашихия [8; 9] и Т. Седлачека [14], который в своем выдающемся историческом исследовании рассматривает вопросы метаэкономики, связанные с историей, философией, антропологией, социологией и культурологией (этот выдающийся труд чешского ученого (2012), работавшего в администрации Вацлава Гавела, надо рассматривать отдельно, с позиций культурологии).

Все указанные научные работы вместе с авторскими ставят академическую задачу цивилизационного характера, прежде всего для России: поскольку являясь научными, системными обобщениями великого экономического и жизненного опыта человечества, они, несомненно, должны быть трансформированы академическим сознанием в определенные метаэкономические (политические) установки для общественно прогрессивных социально-политических и социально-экономических преобразований. К метаэкономическим взглядам следует, несомненно, отнести и обобщающие (интегральные) взгляды на великий опыт СССР — например, взгляд на базисные основания «Русского экономического чуда», представленного всему миру великим опытом СССР [2].

В связи со 100-летием образования СССР нельзя не обратить здесь внимания на работу (с 2005 г.) российско-грузинского международного научно-исследовательского центра «Человек» в Санкт-Петербургском и Тбилисском государственных университетах под руководством В.В. Парцвания. Некоторые сведения о нем и публикации сохранились на сайте кафедры философской антропологии СПбГУ, в том числе итоговые публикации Г.М. Малашихия — ста-

тви в сборниках указанного Центра [8]. Но особо информативной, в том числе по «перестроечному» опыту СССР, видится монография Г.М. Малашиха [9], в которой он подробно излагает не только свои философско-экономические взгляды метаэкономического характера, но и итоги перехода республик СССР к рыночной экономике.

В заключение вводных сведений нельзя не обратить внимания на методологию метаэкономического мышления. Еще в начале своих исследований автор использовал не только профессионально освоенную системную методологию (усиленную известной организационной наукой А. Богданова и системными обобщениями в теоретической биологии), но и принцип, установленный еще древнегреческими мыслителями — «только тогда можно понять сущность вещей, когда знаешь их происхождение и развитие» (многие исследователи указывают на «генетический подход»). Этот методологический принцип особенно значим для современных метаэкономических исследований. В этом плане полезно сразу же обратиться к опыту Карла Полаanyi. Но он, можно сказать, недоработал, однако, в части анализа происхождения *экономики*.

О понятиях, подходах и направлениях метаэкономического мышления

По исследованиям В.Я. Железнова [6] видно, что Аристотель определял экономику как практически необходимую совокупную хозяйственную деятельность, которая обеспечивала устойчивое (надежное) существование, воспроизводство и какое-то развитие общества (полиса). На этой практической основе, включающей и установившуюся, благоприятную для общества этику, моральные нормы, он пытался определить и некие принципы, нормы организации и сохранения общественно благоприятной экономической деятельности. При этом само слово-термин *экономика* определилось тем, что в тот период повсеместно господствовала деятельность по целям сохранения и всемерного, ускоренного развития (при господстве состязательности, конкуренции) так называемых *хозяйств* — личных и групповых, артельных и прочих.

В тот аристотелевский период уже повсеместно действовали рыночные отношения и способы денежного обогащения. Хорошо

видя, что деятельность, направленная на безмерное личное обогащение (ее называли *хрематистикой*), не обеспечивает в должной мере общественно благоприятное развитие общего хозяйства и поглощает многие общественные ресурсы, Аристотель не включал ее в *экономику*. Однако позже, в связи с повсеместной устремленностью к личному обогащению, все способы таковой деятельности (коммерческая торговля, ростовщичество и пр.) были включены в понятие экономики и прочно закрепились экономистами-теоретиками (см. историю). Этот исторический момент происхождения *экономики*, достаточно полно представленный В.Я. Железновым и поверхностно рассмотренный К. Полањи, не попал в поле глубокого анализа первых и последующих экономистов-теоретиков. Выдающуюся работу В.Я. Железнова надо анализировать, конечно, отдельно, но уже предварительное ознакомление с ней показывает, что Аристотель исследовал не отношения, связанные с экономикой в современном определении, а средства достижения целей (блага) и процессы развития хозяйств, составляющих общенародное хозяйство. Теперь, на основе богатейшего экономического опыта и, главное, при существенных достижениях в научном самопознании, как человеческом, так и общественном, при хорошо видимых и обостренных уже необходимостях ускоренного совершенствования экономической деятельности ради всеобщей военной и экологической безопасности, ради общественного возвышения человека, возникает необходимость именно метаэкономического мышления.

С научных позиций видно, что переход на этот уровень должен быть обеспечен интеграцией высших, выверенных знаний о человеке и обществе, и, стало быть, о природе, из которой вышел человек и внес в общество определенные фундаментальные закономерности, законы воспроизводства и развития. Именно таким образом и мыслил автор данных строк, когда начинал свое системное мышление метаэкономического уровня [1]. В то же время, к современному периоду, как выяснилось недавно и обусловило итоговую авторскую работу, сложился ряд других метаэкономических исследований, начиная с работ Г. Малашиха [8; 9] и Т. Седлачека [16], близких по морально-этическому и антропоцентричному подходу (см. также — www.metaeconomics.info). Отсюда, думается, и термин *метаэкономика*, предложенный Г. Малашиха (возможно впервые),

на основе лишь этически-гуманного возвышения мышления над реальной экономикой. Соответственно, исследования этого характера направлены на гуманизацию экономики посредством воспитания и образования «нового человека», установления общественно благоприятных морально-этических норм в экономической деятельности.

Другие исследования имеют, кратко говоря, «хозяйственный подход», исходят из национальных целей роста и совершенствования народного хозяйства, т. е. продолжают российское философское мышление в русле философии хозяйства [12; 15]. Современные результаты в этом направлении требуют отдельного рассмотрения, совместно с недавней работой А.А. Олейникова [10]. Здесь можно лишь отметить, что они исходят, в значительной мере, из сложившихся экономических принципов развития народного хозяйства, «изнутри» сложившейся экономики. Среди представленных исследований выделяется работа Б.М. Генкина [3], основанная на теоретических исследованиях автора в области организации производственной деятельности. Она направлена на человеческую и общественную рационализацию всей экономики, но, как и многие другие, на основе сложившихся экономических принципов (подробнее далее).

Кроме отмеченных недостатков мышления, виден главный — не учитывается всеобщий системный принцип «живых организаций» — к которым, несомненно, следует относить и общество (как метаорганизацию) — *частное, единичное подчинение целостному состоянию с жизненной взаимозависимостью* (определенная автономность человеческих Единиц смягчает эту зависимость). Лишь в этом структурно-функциональном, иерархическом соподчинении могут быть достигнуты наивысшие параметры (свойства) организации относительно окружающего мира. То есть метаэкономическое мышление должно опираться, прежде всего, на этот принцип, который уже известен в социологии как принцип социотризма.

Поскольку метаэкономическое мышление устремлено, в сущности, к высшему самопознанию, в частности, к познанию объективно необходимой и общественно рациональной целевой жизнедеятельности человека и общества (которая была названа во всей со-

вокупности *экономикой* — в плане хозяйственной деятельности), то мы должны, непременно, осознать теперь и основы, определившие установление *политической экономии* — как науки, тоже соответствующей высшему уровню мышления по поводу общественно-производственных отношений и законов, определяющих производство, распределение, обменные процессы и потребление в обществе (согласно исходному ее определению). Учитывая существенный недостаток научных знаний о человеке и обществе в период установления политической экономии и формирования ее на основе исторических обобщений экономического развития, теперь видится научно обоснованной замена этого термина на *метаэкономия*, с соответствующим обновлением научно-исторических оснований адекватно современным достижениям в научном самопознании и современной методологии исследований и проектирования особо сложных организаций (систем). Политическая экономия установилась и развивалась в своем содержании как научно-историческое (традиционное) предписание (назидание) для правителей и элит общества сохранять установленные ею (на базе великого опыта) принципы, нормы и правила жизнедеятельности, определяющие общественное производство, распределение, обменные процессы (в том числе внешние) и потребление. Социалистически развитый образец такого рода «экономии» представлен выдающимся теоретиком своего времени В.Т. Рязановым [14].

Метаэкономия (согласно исследовательскому опыту автора) имеет аналогичное назначение, но исходит при этом из современных научно-исторических знаний о человеке и обществе, из фундаментальных закономерностей, имеющих всеобщий характер. Приставка «мета» означает и надгосударственный уровень данной науки, т. е. ее назидательное значение и для политического мышления, для государственного комплекса управления общественным воспроизводством и развитием. Размышления в этом плане приводят нас к перманентной проблеме установления общественно рационального взаимодействия социально-гуманитарных наук (включая социологию и экономику) и власти. В современной России оно может осуществляться, очевидно, через функционально связанную с государством Академию — РАНХиГС (по ее назначению).

Соответственно высшему уровню интеграции знаний метаэкономика должна общественно целесообразно и рационально определять и обосновывать правовое установление не только экономических деятельностей, но и всех прочих, обеспечивающих совокупное целерациональное движение общества — внутреннее и внешнее.

Примеры российского опыта метаэкономического мышления

Здесь видится полезным рассмотреть дополнительно к ранее представленным взглядам зарубежных и российских ученых (Т Седлачек, Г.Д. Линн, Г.М. Малашиха, Б.М. Генкин и др.) новые сведения по российским работам, найденным автором в расширенном поиске. Прежде всего, надо представить работы Г.М. Малашиха (которого, судя по календарному периоду и содержанию работ, можно считать и российским). Он акцентирует внимание в своем мышлении, главным образом, на нравственных и этических нормах человека и общества, прослеживая всю историю экономического развития. В монографии [9] мы видим, например, такие темы:

- Богатство и его воспроизводство (с анализом общественного значения *богатства*).
- Распределение и перераспределение благ (богатства).
- Потребление богатства. Праздная экономика.
- Эффективность экономики и экономическая динамика.
- Позитивы и негативы рыночной экономики.
- Неизбежность перехода на новую экономику, на новый образ жизни.
- Нерыночная экономика.
- Штрихи архитектуры нового общества. Конец капитализма.

Автор отмечает, например: «*Нерыночная экономика имеет в виду новый образ жизни* (а не модели бывших социалистических стран), создает больше предпосылок для подлинной свободы и прав человека, для их соблюдения на основе новой ценностной ориентации. Вместо мотивов чрезмерного обогащения, она основана на гуманной идеологии, направленной к дружбе и взаимной благосклонности людей. *Новый человек — субъект нерыночной экономики будет простым и умеренным, внутренне свободным от излишних*

склонностей и потребностей. <...> Мотивацией в ней является не частное, а всеобщее благополучие. Члены общества будут заботиться не только о личном, но и о благополучии всех сограждан, всего народа. Эпоха господства эгоистических интересов завершится, начнется эпоха альтруизма, человеческого человека, которому уступит место экономический человек. Эта эпоха и соответствует подлинной сущности человека».

Здесь полезно привести и дополнительные сведения по основной работе экономиста-теоретика Б.М. Генкина. Он подходит к научному определению *метаэкономики* путем теоретических исследований экономики как таковой и организации производственных, трудовых процессов [3]. В своей монографии он отмечает: «Более тысячи лет известен термин “метафизика”, который имеет много значений, однако по своему содержанию этот термин, прежде всего, относится к метатеории физики, т. е. к принципам исследования природы. Имеются публикации по метакимии, метабиологии, метапсихологии и другим метанаукам. Границы между основаниями науки и ее метатеорией нельзя считать общепризнанными даже в математике. Поэтому мы будем рассматривать метаэкономiku как основу теоретического ядра экономических наук.

Дискуссии о фундаментальных основах экономической науки ведутся со времен Аристотеля. Эта проблема рассматривалась А. Тюрго, Ф. Кенэ, А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом, Дж. Кейнсом, О. Контом, Дж. Миллем, А. Маршаллом, Дж. Кейнсом, М. Вебером, С. Булгаковым и другими классиками экономики, социологии и теологии.

Эволюция представлений об исходных положениях экономической науки достаточно полно изложена в монографиях (Козловски, 1999) и (Автономов). Известны попытки формирования системы аксиом, определяющих хозяйственную деятельность (Гринберг, Рубенштейн). <...> Наряду с этим в литературе 80—90-х гг. XX в. все настойчивее звучат призывы к системному анализу общества с учетом взаимосвязи экономических, этических, экологических, политических и других факторов (курсив наш — А.В.). Предлагается создание “этической экономики” (Козловски, 1999), “экологической экономики” (Хильчевская), “экономики с человеческим лицом” (Флекснер), “философии хозяйства” (Осипов), являющейся развити-

ем идей С.Н. Булгакова. Все эти предложения вытекают как из логики развития общественных наук, так и в еще большей мере из рассмотренных выше тенденций развития цивилизации.

Современное состояние экономической теории большинством специалистов признается неудовлетворительным. Это убедительно показано в обзоре “Кризис экономической теории” (Полтерович).

Очевидно, что кризис <...> обусловлен в первую очередь ее исходными постулатами. <...> Тот факт, что за последние 20 лет в экономической теории существенно повысилось значение этических концепций, можно трактовать как возврат экономической науки к своему истоку — этике, в рамках которой Аристотель сформулировал первые понятия науки о хозяйстве. Разумеется, экономика не станет снова частью этики <...>. Практически речь может идти о повышении значимости нормативного аспекта экономической теории и выводе ее фундаментальных положений из принципов этики, экологии и социологии» (см. также [4; 7; 13]).

Рассмотрим теперь особое направление теоретического мышления, претендующее по общественной значимости на ведущее место в научно-философском сообществе. Его основоположник и активный автор профессор С.Д. Бодрунов [5]. Данное направление было обозначено «ноономикой», что сразу же вызывает вопрос о научном его содержании, о месте экономической теории в нем. Здесь вспоминается «эргономика» как наука об эффективном нормировании использования биомеханических свойств человека в различных производственных условиях. Соответственно, «ноономика» видится наукой об эффективной организации и нормировании (для человека и общества) использования разума человека по специализированному интеллектуальному развитию и, соответственно, всего общественного разума по всем направлениям его функционирования, т. е. во всех системах общественно целевой деятельности. Такая наука — в сущности информационное средство организации мышления общества о самости, организации внутренней и внешней деятельности — действительно необходима обществу объективно (здесь уместна системная модель человека), и надо обратить внимание поэтому на уже опасное запаздывание формирования данной науки, как основного раздела социологии. Думается,

хорошо видно, что ее функционал частично выполняют сформированные ранее научные дисциплины, но совершенно несогласованно, без междисциплинарной верификации и интеграции знаний.

Книгу С.Д. Бодрунова завершает «восьмой шаг, где делаются выводы о переходе от экономики к ноономике, где происходят постепенный отказ от экономической рациональности, переход к неэкономическому способу регулирования хозяйственной деятельности и удовлетворения человеческих потребностей. Новая роль человека в этом сообществе — человека культурного — и есть, наверное, главное, к чему автор подводит читателя. <...> В связи с последним отметим, что эти идеи С.Д. Бодрунова перекликаются с рядом положений такого развивающегося знания, как *философия хозяйства...*» (см. [5]).

Сразу скажем, перекликаются они и с результатами метаэкономического мышления Г.М. Малашхия, Т. Седлачека и других ученых, показывающих необходимость особого развития «человека общественного» — не просто «культурного» (*культуры* соответствуют национально-историческому развитию обществ), а адекватного общественным целям существования и комплексного движения общества (как живой организации, оснащенной техникой) в окружающем мире. Надо сразу заметить, что С.Д. Бодрунов развивает, в сущности, отдельное направление «ноономики» как науки о разумной системе организации комплексного, живого и технического самодвижения общества. В этом плане оно научно равнозначно *метаэкономии* — как научно возвышенной политической экономии в связи с достигнутым уровнем самопознания.

По поводу отсылки к «философии хозяйства», необходимо заметить, что Ю.М. Осипов уже в начале своих исследований использовал отмеченный во введении принцип познания «от происхождения» (генетический), что совершенно необходимо применительно к «экономике» [6; 11; 12]. Современный системный анализ ее происхождения раскрывает судьбоносное для всего человечества искусственное преобразование первичного функционально целостного общества посредством функционального распада его по целям частного обогащения, — через «первичную экономику». Думается, именно из этого неестественного для общества распада и великого опыта человечества надо исходить в современной выработке по-

литэкономических алгоритмов перехода к объективно необходимой (по выводам автора и др.) социоцентричной (системной) модели развития.

«Философия хозяйства» Ю.М. Осипова и вся история этого мышления в России [15], все современные метаэкономические взгляды показывают необходимость возвышения социально-экономического и политического мышления посредством формирования и развития высшей междисциплинарной и интегральной науки, обозначенной автором этих строк как *метаэкономика*. Что касается совокупных результатов метаэкономических исследований последних десятилетий, то, думается, хорошо видно, что эта совокупность и выдвигает перед всем отечественным научно-философским сообществом цивилизационную сверхзадачу, кратко раскрытую данной статьей. Конкретная научная постановка и решение ее определяются организацией адекватного мышления, но главное организацией как первичной, так и конечной экспертной деятельности. Проблема общественной власти адекватных «знаний» («знающих», по Сократу) остается, к великому сожалению, до сих пор нерешенной.

Заключение

Здесь представляется возможным сделать пока лишь краткие итоговые замечания, связанные с организацией научно адекватного рассмотрения и изучения достигнутых результатов метаэкономического мышления, с общественной целью постановки и решения задачи выхода общественного сознания из состояния бифуркации на траекторию общественно эффективного и прогрессивного целевого мышления. К сожалению, для этого требуется прежде решить сложные научные и научно-политические барьерные задачи. Главной из них видится задача общественно рациональной переработки закона о науке, исходя из высших целей общественного развития, т. е. с исключением зависимости его от текущей экономики и установлением принципов организации научного мышления, адекватных эффективному достижению высших целей общества.

Параллельно работе над указанным законом видится необходимой организация интернет-ресурса для коммуникаций, имеющих главными целями научное единение по представленному направле-

нию на основе единых выверенных знаний и единой научной методологии. Думается, само метаэкономическое направление как системный посыл будет способствовать этому единению и быстрому, прогрессивному выходу из современной — уже кризисно опасной — «бифуркации» (спасибо И. Пригожину за возможность простого отражения сложностей в общественном развитии).

Представляется решение предварительных организационных задач будет способствовать и образованию объективно необходимой (для любого цивилизованного общества) *российской ноосферы*, которую предвидел В.И. Вернадский и над формированием которой трудились выдающиеся организаторы науки в СССР и продолжили это важнейшее научное дело ученые новой России — А.Д. Урсул, Н.Н. Моисеев, А.И. Субетто, В.А. Шамахов и др. [17]. Думается, в современный период сложились все необходимые научные и практические, исторические основания для форсированной научной деятельности в указанных направлениях, итогом которой видится организация научного обеспечения эмерджентного перехода к общественному прогрессу на основе возвышения человеческой и общественной рациональности в так называемой экономической деятельности российского сообщества, нового союза дружественных народов.

Литература

1. *Васильев А.И.* О началах метаэкономии // Академия Тринитаризма. М., 2022: Эл. № 77-6567, публ. 28234, 24.12.2022.
2. *Галушка А.С., Ниязметов А.К., Окулов М.О.* Кристалл роста: к русскому экономическому чуду. М., 2021. 360 с.: URL: <https://www.twirpx.com/file/3667895/> (дата обращения: 01.10.2022).
3. *Генкин Б.М.* Основания экономической теории и методы организации эффективной работы. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. 448 с.: URL: <https://www.twirpx.com/file/1986127/> (дата обращения: 05.12.2022).
4. *Гринберг Р., Рубинштейн А.* Социальная экономика: Введение в новую аксиоматику // Российский экономический журнал. 1997. № 1.
5. *Зотова Е.С.* О ноономике как основе глобальной трансформации (рецензия на книгу С. Д. Бодрунова «Ноономика: траек-

тория глобальной трансформации») // Экономическая наука современной России. 2021. № 2 (93). С. 123—129.

6. Железнов В.Я. Экономическое мировоззрение древних греков. Изд. 2-е. — М.: Либроком, 2012. 257 с.

7. Козловски П. Принципы этической экономии. СПб.: Экономическая школа, 1999.

8. Малашиха Г.М. Тенденции гуманизации и дегуманизации экономики // Отчуждение человека в перспективе глобализации мира. Сб. философских статей / Под ред. Б.В. Маркова, Ю.Н. Солонина, В.В. Парцвания. Вып. 1. СПб.: Издательство «Петрополис», 2001. С. 157—182.

9. Малашиха Г. Малая экономология: Новые парадигмы экономической теории. Монография. Palmarium Academic Publishing, 2018. 205 с.: URL: <https://www.twirpx.com/file/3869217/> (дата обращения: 05.12.2022).

10. Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. Отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 1184 с.

11. Осипов Ю.М. Теория хозяйства. Начала высшей экономии. В 3 т. М.: Изд-во МГУ; ТЕИС, 1995 — 1998.

12. Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. Хозяйство как феномен культуры и самоорганизующаяся система. М.: Изд-во МГУ, 1990. 382 с.

13. Полтерович В.М. На пути к новой теории реформ // Экономическая наука современной России. 1999. № 3.

14. Рязанов В.Т. Современная политическая экономия. Перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя, 2018.

15. Савка А.В. Основы философии хозяйства. Учебное пособие. М.: ИКЦ «Академкнига», 2010. 480 с.

16. Седлачек Т. Экономика добра и зла. В поисках смысла экономики «от Гильгамеша до Уолстрит». М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.

17. Субетто А.И., Шамахов В.А. Ноосферная парадигма будущей политической экономии как ответ на императив экологического выживания человечества в XXI веке // Академия Тринитаризма. М., 2022: Эл. № 77-6567, публ. 28200, 01.12.2022.

References

1. *Vasil'ev A.I.* O nachalah metaekonomii // Akademiya Trinitarizma. M., 2022: El. № 77-6567, publ. 28234, 24.12.2022.
2. *Galushka A.S., Niyazmetov A.K., Okulov M.O.* Kristall rosta: k russkomu ekonomicheskomu chudu. M., 2021. 360 s.: URL: <https://www.twirpx.com/file/3667895/> (data obrashcheniya: 01.10.2022).
3. *Genkin B.M.* Osnovaniya ekonomicheskoy teorii i metody organizatsii effektivnoy raboty. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Norma, 2009. 448 s.: URL: <https://www.twirpx.com/file/1986127/> (data obrashcheniya: 05.12.2022).
4. *Grinberg R., Rubinshtejn A.* Social'naya ekonomika: Vvedenie v novuyu aksiomatiku // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 1997. № 1.
5. *Zotova E.S.* O noonomike kak osnove global'noj transformatsii (recenziya na knigu S. D. Bodrunova «Noonomika: traektoriya global'noj transformatsii») // Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii. 2021. № 2 (93). S. 123—129.
6. *Zheleznov V.YA.* Ekonomicheskoe mirovozzrenie drevnih grekov. Izd. 2-e. — M.: Librokomb, 2012. 257 s.
7. *Kozlovski P.* Principy eticheskoy ekonomii. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 1999.
8. *Malashkhiya G.M.* Tendentsii gumanizatsii i degumanizatsii ekonomiki // Otchuzhdenie cheloveka v perspektive globalizatsii mira. Sb. filosofskih statej / Pod red. B.V. Markova, YU.N. Solonina, V.V. Parcvaniya. Vyp. 1. SPb.: Izdatel'stvo «Petropolis», 2001. C. 157—182.
9. *Malashkhiya G.* Malaya ekonomologiya: Novye paradigmy ekonomicheskoy teorii. Monografiya. Palmarium Academic Publishing, 2018. 205 c.: URL: <https://www.twirpx.com/file/3869217/> (data obrashcheniya: 05.12.2022).
10. *Olejnikov A.A.* Politicheskaya ekonomiya nacional'nogo hozyajstva. Otv. red. O.A. Platonov. M.: Institut russkoj civilizatsii, 2010. 1184 s.
11. *Osipov YU.M.* Teoriya hozyajstva. Nachala vysshej ekonomii. V 3 t. M.: Izd-vo MGU; TEIS, 1995 — 1998.
12. *Osipov YU.M.* Opyt filosofii hozyajstva. Hozyajstvo kak fenomen kul'tury i samoorganizuyushchayasya sistema. M.: Izd-vo MGU, 1990. 382 s.

13. *Polterovich V.M.* Na puti k novej teorii reform // Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii. 1999. № 3.

14. *Ryazanov V.T.* Sovremennaya politicheskaya ekonomiya. Perspektivy neomarksistskogo sinteza. SPb.: Aletejya, 2018.

15. *Savka A.V.* Osnovy filosofii hozyajstva. Uchebnoe posobie. M.: IKC «Akademkniga», 2010. 480 s.

16. *Sedlachek T.* Ekonomika dobra i zla. V poiskah smysla ekonomiki «ot Gil'gamesha do Uolstrit». M.: Ad Marginem Press, 2016.

17. *Subetto A.I., SHamahov V.A.* Noosfernaya paradigma budushchej politicheskoy ekonomii kak otvet na imperativ ekologicheskogo vyzhivaniya chelovechestva v XXI veke // Akademiya Trinitarizma. M., 2022: El. № 77-6567, publ. 28200, 01.12.2022.